

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 331.108
DOI

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГОРЯЧЕВА Е.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены основные составляющие механизма мотивации труда работников. Выявлены характерные особенности, отличающие мотивацию труда работников государственных организаций от мотивации в других сферах. Проанализированы существующие проблемы и сформулированы основные предложения по совершенствованию процесса мотивации труда в государственных организациях.

***Ключевые слова:** мотивация, система мотивации труда, государственная организация, экономические и неэкономические стимулы, механизм мотивации труда, процесс стимулирования труда*

THE MAIN PROBLEMS OF LABOR MOTIVATION IN
GOVERNMENT ORGANIZATIONS

GORYACHEVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article considers the main components of the employee motivation mechanism. The characteristic features that distinguish the motivation of employees of state organizations from motivation in other areas are revealed. The existing problems are analyzed and the main proposals for improving the process of labor motivation in government organizations are formulated.

***Keywords:** motivation, labor motivation system, state organization, economic and non-economic incentives, labor motivation mechanism, labor stimulation process*

Актуальность и постановка задачи. Наличие потребностей порождает у человека естественную необходимость их скорейшего удовлетворения и вынуждает осуществлять определённую деятельность для достижения безопасного и комфортного состояния. Человеческие потребности оказывают существенное влияние на осуществление трудовой деятельности, так как наличие потребностей диктует условия, исходя из которых люди готовы работать на благо себя и организации.

В трудовой деятельности потребности выступают фактором, который определяет мотивы, движущие деятельность работников. Можно сказать, что через механизм удовлетворения потребностей работник формирует у себя мотивацию к активной трудовой деятельности.

Проблемы мотивации работников к трудовой деятельности всегда были и остаются очень актуальными, поскольку от чёткой разработки эффективной системы мотивации зависит как повышение социальной и творческой активности конкретных работников, так и конечные результаты деятельности организаций. В связи с этим в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости систематизации существующих проблем мотивации труда в государственных организациях.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблемы повышения мотивации труда в организациях посвящено много научных трудов и разработок. В настоящем исследовании в качестве теоретической и методологической базы выступили положения теорий отечественных авторов в области мотивации труда (О. С. Виханского, Н. А. Волгина, Б. М. Генкина, А. А. Дикаревой, А. Л. Жукова, Т. И. Заславской, Н. И. Захарова, А. Я. Кибанова, М. И. Мирской, Ю. Г. Одегова, А. Н. Оноприенко, П. С. Осипенкова, С. Г. Струмилина, Э. А. Уткина, С. В. Шекшни), а также труды зарубежных авторов: (С. Адамса, К. Альдерфера, М. Вебера, В. Врума, Р. Лайкерта, Э. Лоулера, Э. Локка, Д. Мак Грегора, М. Мескона, А. Маслоу, Э. Мэйо, Д. В. Оучи, Л. Портера, Б.Ф. Скиннера, Ф. Тейлора, А. Файоля, Ф. Хедоури, Ф. Херцберга).

Основной *целью* исследования является выявление основных проблем в системе мотивации труда и разработка предложений по их устранению.

Изложение основного материала исследования. Важной составляющей механизма мотивации является стимул,

представляющий собой блага, способные удовлетворить потребности при определённом поведении. В качестве стимулов могут выступать разные предметы, действия других индивидуумов и др., что может быть предложено человеку в качестве компенсации за его труд. Все стимулы разделяются на экономические и неэкономические. Экономические стимулы выражаются в предоставленных сотруднику выгодах, повышающих благосостояние, за выполнение требований, а в качестве неэкономических стимулов используются такие, как информирование об успехах, регулярная оценка, продвижение по службе. Однако экономические и неэкономические стимулы тесно переплетены друг с другом, поэтому для получения наибольшего эффекта от процесса мотивации персонала необходимо использовать оба вида стимулов.

Исследователи определяют мотивацию трудовой деятельности как «стремление работника удовлетворить свои потребности в определённых благах посредством труда, направленного на достижение целей организации». В упрощённом виде мотивацию труда можно определить, как «побуждение человека к действию для достижения его личных целей и целей организации».

Нужно понимать, что мотивация – это не единоразовый фактор, а непрерывная характеристика и свойство человека. Это свидетельствует о том, что для работника важно обеспечивать стабильное мотивационное пространство, исключая риски для обеих сторон трудовых отношений, что позволит наиболее близко сопоставлять потребности работника и работодателя и эффективно распределять ресурсные затраты каждой из сторон.

Рассматривая мотивацию труда работников государственных организаций, можно заметить наличие особенностей, отличающих её от мотивации в других сферах. Деятельность в данном секторе строго регламентирована и имеет комплексную систему социально-экономических отношений между государственными служащими, и систему мотивации здесь можно охарактеризовать, как взаимодействие трудовых и административных норм. Как и любые работники, при прохождении службы государственные служащие стремятся к достижению своих целей, которые необходимо учитывать в кадровой политике при их мотивации. Трудовая деятельность госслужащих направлена на реализацию общенациональных интересов, укрепление государственного и

общественного строя. Кроме того, государственные служащие обладают высокой степенью ответственности за принимаемые решения и их результаты [2].

Как и в любой другой сфере, руководители государственных учреждений применяют различного рода стимулы для побуждения работников к более эффективному труду. Основными факторами стимулирования труда госслужащих являются вторичные потребности, такие как карьерный рост, стремление к власти, самореализация и т.д. Однако в идеале их первичные потребности должны быть удовлетворены системой мотивации на достойном уровне, чтобы обращать внимание лишь на удовлетворение вторичных потребностей. В качестве ориентира служебной деятельности важное место занимает самореализация, т.е. стремление человека к более полному развитию и выявлению своих личностных возможностей.

Эффективное и действенное функционирование государственного аппарата во многом обусловлено организацией труда в государственных организациях, которая способствует эффективному и результативному функционированию государственного аппарата. Усилия по организации труда необходимы для достижения продуктивной и качественной работы за счёт оптимизации использования ресурсов, повышения производительности и достижения государственных и национальных целей.

Достижение поставленных целей и улучшение трудовой мотивации приведут к повышению производительности в любой организации, что сделает её более эффективной. Проблемы мотивации могут возникнуть в государственных организациях, которые склонны концентрировать внимание на общественных благах и интересах и отдавать приоритет работе, связанной с общественными благами и интересами.

Трудовая мотивация играет решающую роль в общей производительности и производительности любой организации, будь то в частном или государственном секторе. Мотивированные сотрудники с большей вероятностью будут вовлечены и удовлетворены своей работой, что приводит к более высоким уровням эффективности и организационного успеха. Тем не менее, государственные организации часто сталкиваются с уникальными

проблемами, когда речь идёт о родовой мотивации из-за их различных характеристик и бюрократического характера [5].

Государственные организации охватывают широкий спектр организаций, которые отвечают за предоставление государственных услуг и реализацию государственной политики. Эти организации работают в сложной и высокорегулируемой среде, которая может значительно повлиять на уровни мотивации их сотрудников. В отличие от организаций частного сектора, государственные организации часто подчиняются строгим правилам и процедурам, иерархическим структурам и ограниченным финансовым ресурсам, которые могут создать барьеры для эффективной мотивации труда.

Одной из основных проблем рабочей мотивации в государственных организациях является отсутствие финансовых стимулов и вознаграждений. Из-за бюджетных ограничений и общественного контроля государственные организации могут изо всех сил пытаться предложить конкурентоспособную зарплату и бонусы своим сотрудникам. Это ограничение может демотивировать сотрудников, поскольку они могут воспринимать свои усилия как недооценённые и неадекватно вознаграждённые. Следовательно, это может привести к снижению удовлетворённости работой и отсутствию приверженности организационным целям.

Ещё одна важная проблема в рабочей мотивации в государственных организациях – бюрократический характер их деятельности. Бюрократия часто приводит к медленным процессам принятия решений, чрезмерной красной ленте и жёстким организационным структурам. Эти характеристики могут препятствовать автономии, творчеству и инновациям сотрудника, которые являются важными факторами для мотивации. Когда сотрудники чувствуют себя ограниченными и неспособными внести значительный вклад в свою работу, их уровни мотивации могут снизиться, что приведёт к снижению производительности.

Более того, отсутствие возможностей для развития карьеры также может представлять серьёзную проблему для рабочей силы в государственных организациях. Благодаря иерархическому характеру этих организаций, карьерный рост может быть ограниченным, и сотрудники могут воспринимать свои возможности для роста как застойные. Без чётких путей развития и

профессионального развития сотрудники могут стать демотивированными, чувствуя, что их усилия не будут признаны или вознаграждены в долгосрочной перспективе.

Кроме того, отсутствие культуры, основанной на результатах в государственных организациях, может негативно повлиять на рабочую мотивацию. Во многих случаях государственные организации определяют приоритеты в старшинстве и пребывание в области индивидуальной деятельности, когда речь идёт о рекламных акциях и вознаграждениях. Это может создать чувство самодовольства и отговорить сотрудников от стремления к совершенству. Без чёткой связи между производительностью и признанием сотрудников может не хватать мотивации, чтобы превзойти свои основные требования к работе [4].

Решение основных проблем рабочей мотивации в государственных организациях требует комплексного подхода, который рассматривает как системные, так и индивидуальные факторы. Чтобы улучшить финансовые стимулы и вознаграждения, государственные организации могут изучать альтернативные формы признания, такие как неденежные стимулы, гибкие меры работы и возможности для развития навыков. Следует приложить усилия по оптимизации бюрократических процессов, содействию культуре инноваций и предоставлению сотрудникам большего количества автономии и органов принятия решений.

Кроме этого, государственные организации должны расставить приоритеты в создании чётких путей развития карьеры и возможностей для сотрудников. Это может быть достигнуто посредством реализации систем оценки на основе эффективности, программ наставничества и учебных инициатив, которые повышают навыки и компетенции сотрудников. Создавая культуру, которая ценит производительность и рост, государственные организации могут способствовать более мотивированной и вовлечённой рабочей силе.

Изучение основных проблем рабочей мотивации в государственных организациях очень актуально из-за его последствий для общей эффективности и производительности этих учреждений. Государственные организации играют решающую роль в предоставлении основных услуг для общественности, а уровни мотивации их сотрудников напрямую влияют на их способность эффективно предоставлять эти услуги. Понимание

факторов, которые препятствуют рабочей мотивации в государственных организациях, может помочь выявить стратегии и вмешательства для решения этих проблем, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности, удовлетворённости работой и общим организационным успехом.

На мотивацию труда в государственных организациях влияют различные факторы на разных уровнях. Эти мотивационные контексты включают уровень микрогруппы, уровень команды, организационный уровень, уровень общественного уровня и уровень глобальной экономики. Мотивация является иерархической и динамичной, причём у каждого сотрудника есть собственные мотивы, которые могут измениться со временем. Для этих мотивов крайне важно соответствовать целям организации. Моральные и эмоциональные факторы также играют роль в трудовой мотивации, такой как моральная атмосфера в обществе и идея справедливой награды за труд.

Несоответствия между этими контекстами могут привести к проблемам, таким как дифференциация лидерства и обычных сотрудников в организации. Недостаточное изучение работы государственных служащих и критерии для оценки и заработной платы может привести к несправедливому обращению, вызывая негодование и негативное влияние на мотивацию [3].

Более высокий уровень мотивации приводит к меньшей необходимости в применении стимулирования в качестве средства воздействия на людей. Формирование и реализация эффективного мотивационного комплекса позволяет создать благоприятные условия, где каждый член коллектива проявляет заинтересованность и выполняет свои трудовые обязанности, даже не получая дополнительного стимулирования.

Качество государственных услуг в государственных организациях стало давней проблемой в России, как показали исследования, проведенные экспертами HSE (охрана труда, промышленная и экологическая безопасность организации). Несмотря на то, что большинство граждан выражали недовольство качеством государственных услуг, более половины респондентов считали их удовлетворительными. Это говорит о том, что мы стали психологически привыкать к низкому качеству государственных услуг и не воспринимаем это как кризис.

Такие факторы, как отсутствие единого федерального органа для управления государственными служащими, чрезмерные задачи с расплывчатыми целями, слабый государственный контроль, отсутствие патриотизма и профессионализма среди лидеров способствуют нарушениям в государственной службе.

Мотивация – фундаментальный принцип трудового поведения, играющий решающую роль в государственных организациях. С появлением индустриализации и механизацией производства лидеры начали искать более эффективные способы влияния на работников и повышения производительности труда. На сегодняшний день одним из ведущих рычагов этого процесса (мотивации) является стимуляция сотрудников, которая может быть достигнута с помощью материальных, социальных и психологических стимулов. В нашем государстве формирование трудовой мотивации является относительно недавним развитием, и большинство организаций полагаются исключительно на материальные стимулы. Проблемы в системе мотивации могут быть разделены на юридические, экономические, социально-психологические, управленческие и моральные проблемы. Чтобы решить эти проблемы, для лидеров важно обратить внимание на условия жизни сотрудников и условия труда, постараться обеспечить индивидуальный подход к расчёту заработной платы и адаптироваться к изменениям во внешней среде.

Что мы знаем ещё о мотивации? Она играет не последнюю роль в успехе производительности. Мотивированные сотрудники с большой долей вероятности будут более увлечены своим делом, удовлетворены и привержены работе, а это приводит к более эффективной организованности. Однако организации могут столкнуться с проблемами, которые могут повлиять на мотивированность сотрудников.

Итак, организационная культура: положительная и поддерживающая, которая способствует прозрачности и сотрудничеству, расширению прав и возможностей сотрудников, – положительно влияет на мотивацию, в то время как культура бюрократии, сложных иерархических процессов, – отрицательно. Государственные организации должны способствовать культуре, которая будет ценить вклад сотрудников, признавать достижения и их стремления к инновациям для повышения мотивации и эффективности организации.

Далее рассмотрим стиль руководства. Он может как вдохновлять, так и демотивировать сотрудников. Так, например, авторитарный стиль управления, который часто встречается в государственных организациях, ограничивая автономию, может снизить мотивацию сотрудников. С другой стороны, более демократический стиль даёт возможность расширить права рабочих, способствует более открытому общению, высказыванию своего мнения, и, тем самым, повышает мотивированность.

Льготы и компенсация. Когда работники понимают, что за их работу они получают справедливую компенсацию, их мотивация возрастает. Также её можно повысить, предлагая стимулы, основанные на результатах, такие как бонусы, которыми возможно вознаграждать высокоэффективных сотрудников [1].

Возможности для карьерного роста. Работники организаций, которые имеют чёткую цель и установленный путь для роста и развития, считаются более мотивированными. Если бы государственные организации инвестировали в программы управления талантами, планирование преемственности и инициативы по обучению, чтобы предоставить сотрудникам необходимые навыки, это могло бы способствовать карьерному росту. А предложения наставничества и обновления рабочих мест сможет смотивировать сотрудников, расширяя их знания и навыки. Проблемы мотивации труда в государственных организациях затрагиваются не только в России, но и в ряде других стран, так как низкий уровень мотивированности – это распространённое препятствие для создания эффективных механизмов для стимулирования работы персонала. Исследование зарубежного опыта стимулирования показывает, что наиболее перспективным направлением в этой сфере выступает ориентация на повышение уровня профессионализма, квалификации, общей и специальной компетентности служащих. Такой подход характерен для большинства европейских стран, а также США, Японии и Китая.

В Германии, например, используется практика семейных надбавок и этических принципов стимулирования труда государственных служащих. В данной системе используется две шкалы в рамках системы мотивации государственных служащих. Единая шкала А включает в себя стимулирующие выплаты всех государственных служащих и военных, за исключением старших должностей, позиций и назначений, которые включены в единую

шкалу В. Подход характеризуется следующими основными преимуществами: снижение неравенства в распределении вознаграждений между отдельными категориями государственных служащих, повышает солидарные настроения в среде государственных служащих, что в результате приводит к централизованной и последовательной реализации политики мотивации труда государственных служащих всех уровней.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Проблемы с мотивацией труда на государственной службе необходимо решать, устранять посредством постепенного процесса. Рассматривая проблемы мотивации, становится очевидным, что государственная служба должна уделять приоритетное внимание повышению профессиональных качеств, чтобы способствовать успешной карьере.

Также требуется создание системы прямых денежных выплат и системы вознаграждения, которая отдаёт приоритет прямым денежным выплатам над косвенными выплатами, льготами; государственные служащие должны быть лояльны к государственному аппарату и этическим нормам при исполнении служебных обязанностей; их лояльность к обществу должна быть повышена для поддержки этики и стандартов исполнения официальных обязанностей.

Для формирования трудовой мотивации наибольшую значимость имеет характер усвоения трудовых норм и ценностей, которые в будущем определяют её образ жизни.

Система мотивации персонала в сфере государственной службы должна быть ориентирована на развитие творческого потенциала и способностей государственных служащих, их инициативы, партнёрское отношение в коллективе, согласованность интересов личных с интересами организации. Именно мотивация труда призвана способствовать формированию государственного служащего нового типа: инициативного, предприимчивого, ориентированного на максимальные достижения в труде, способного к творческой инновационной деятельности, чтобы работал с полной самоотдачей и осознанным интересом к достижению высоких конечных результатов деятельности.

Список использованных источников

1. Жуковский, И. В. Методика развития мотивации / И.В. Жуковский. – Текст : непосредственный // Управление персоналом. – 2021. – № 13. – С. 55-56.
2. Мишурова, И. В. Управление мотивацией персонала / И. В. Мишурова, П. В. Кутелев. – Москва : «МарТ», 2019. – 224 с. – Текст : непосредственный.
3. Пряжников, Н. С. Мотивация трудовой деятельности / Н.С. Пряжников. – Москва : Академия, 2020. – 338 с. – Текст : непосредственный.
4. Сурков, С. А. Социально-психологические модели в анализе трудовой мотивации работников / С.А. Сурков. – Текст : непосредственный // Вопросы экономики. – 2018. – № 8. – С. 92.
5. Щеглов, Е. В. Стимулирование труда – основной инструмент управления трудовым коллективом / Е.В. Щеглов. – Текст : непосредственный // Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций. – 2019. – № 4. – С. 22-24.

УДК 005.64

DOI

ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕАТИВНЫМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КОМАНДАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДОКТОРОВА Н.П.,
канд. гос. упр., доцент кафедры
менеджмента непромышленной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье выявлены значимые особенности эффективности управления креативных управленческих команд в производственных организациях, мощным потенциалом становления которых выступают креативные менеджеры с взаимодополняющими стилями. Проанализированы причины, препятствующие формированию креативных управленческих команд.

***Ключевые слова:** креативный менеджер, креативная управленческая команда, функции командного управления: производство результатов, администрирование, предпринимательство и интеграция*